

УЧИТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

¹Рузиева М.Д., ²Юсупова У.А.

¹К.п.н., доцент ГОУ «Худжанский государственный университет имени академика Б.Гафурова»

²Предподаватель ГОУ «Худжанский государственный университет имени академика Б.Гафурова», Республика Таджикистан, г. Худжанд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681006>

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность об проведения уроков технологии, использованы виды классификации методов обучения. Авторы статьи приходят к выводу о том, что решение данной проблемы связано с разработкой методики сочетания проблемно-поискового метода обучения в комплексе с методами стимулирования, контроля, самоконтроля и самооценки обучения для повышения познавательной деятельности учащихся.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, трудовое обучение, трудовая деятельность, метод, обучение, урок, школьный возраст.

«Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он не удобнее для учеников. Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики».

Л.Н.Толстой

Процессы модернизации таджикского образования и его интеграции в мировое образовательное пространство обуславливают повышение требований к профессиональной подготовке учителей общеобразовательной школы, которые должны не просто владеть знаниями и умениями по отдельным направлениям педагогической деятельности, но и обладать высокоразвитыми компетенциями в области преподаваемого предмета. Наличие сформированных профессиональных компетенций имеет особое значение для учителей трудового обучения, задачей которых является реализация одного из основных направлений.

Компетенция рассматривается учеными как сфера деятельности специалиста, его права, обязанности, ответственность (А.А. Вербицкий); как совокупность знаний, умений и навыков (Н.И. Алмазова и др.); социальное требование к образовательной подготовке личности, соблюдение которого необходимо для эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере (А.В. Хуторской); как форма сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и достигать цели по преобразованию окружающей среды (Г.К. Селевко), как способность человека качественно выполнять какую-либо деятельность (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер и др.). Придерживаясь точки зрения последней группы авторов, мы понимаем компетенцию как способность делать что-либо хорошо, эффективно, с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, самооценки и с быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на изменение обстоятельств и среды.

Формирование профессиональных компетенций учителей осуществляется в процессе их обучения дисциплинам предметной подготовки в школе. Значительным потенциалом в формировании у будущих учителей трудового обучения начальных классов профессиональных компетенций являются народные ремесла, аккумулирующие в себе накопленный народами опыт

обработки материалов, изготовления изделий и в то же время опыт обучения ремеслу подрастающего поколения. Вместе с тем изучение деятельности педагогических вузов по профессиональной подготовке учителей трудового обучения в начальных классах показывает, что этот потенциал используется недостаточно, отсутствует системное использование народных ремесел как необходимого компонента подготовки учителя трудового обучения. Народные ремесла представляют собой социально-культурное явление, в котором отражаются трудовые навыки, национальное многообразие материальной и духовной культуры народа. Направленность ремесел на создание материальных объектов, обладающих эстетическими и прикладными свойствами, позволяет формировать предпринимательскую компетенцию педагога в накопленном народом опыте обучения ремеслам, освоение которого составляет основу педагогической компетенции учителя трудового обучения.

Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной на решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения.

Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса. Без сопутствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи обучения, достичь усвоения учащимися определенного содержания учебного материала [1, с. 177].

При целостном подходе необходимо выделить три большие группы методов обучения: методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности [1, с. 178]. В каждой из трех групп методов отражается взаимодействие педагогов и учащихся. Организаторские влияния учителя сочетаются здесь с осуществлением и самоорганизацией деятельности учащихся. Стимулирующее влияние педагога ведут к развитию внутреннего стимулирования учения у школьников.

Метод демонстраций связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов, презентаций и др. Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные или демонстрационные является условным; оно не исключает возможности отнесение отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных (например, показ иллюстраций через эпидиаскоп или кодоскоп). Внедрение новых технических средств в учебный процесс (видеомагнитофонов, компьютеров) расширяет возможности наглядных методов обучения, при использовании которых необходимо соблюдать ряд условий: применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся; наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока; наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет; необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций; детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений; демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала; привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве [2, с. 76]. Особенностью наглядных методов обучения является то, что они обязательно предполагают в той или иной мере сочетания их со словесными методами. Тесная взаимосвязь слова и наглядности вытекает из того, что

«диалектический путь познания объективной реальности предполагает применение в единстве живого созерцания, абстрактного мышления и практики» [3, с. 102].

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, активнее развивает абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении теоретического материала, при решении задач, требующих выявления следствий из некоторых более общих положений [4, с. 85]. Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда содержание учебного материала носит преимущественно информативный характер, представляет собой описание способов практических действий, является весьма сложным или принципиально новым для того, чтобы ученики могли осуществить самостоятельный поиск знаний. На основе репродуктивных методов чаще всего осуществляется программированное обучение [5, с. 67].

Путем использования разнообразных видов самостоятельной работы у учеников необходимо выработать: некоторые самые общие приемы ее рациональной организации, умение рационально планировать эту работу, четко ставить систему задач предстоящей работы, вычленять среди них главные, избирать способы наиболее быстрого и экономного решения поставленных задач, умелый и оперативный самоконтроль за выполнением задания, умение быстро вносить коррективы в самостоятельную работу, умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты с намеченными в начале выявлений причины отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе [6, с. 75]. В школьном возрасте учение и воспитание должны составлять главный интерес жизни человека, но для этого воспитанник должен быть окружен благоприятной сферой. Вот почему воспитание так редко удается в тех богатых, великосветских домах, где мальчик, вырвавшись из скучной классной комнаты, спешит готовиться на детский бал или на домашний спектакль, где ждут его гораздо более живые интересы, преждевременно завладевшие его юным сердцем [7, с. 24].

Таким образом, если использовать на уроке трудового обучения проблемно-поисковый метод и метод самостоятельной работы, то это позволит на уроках трудового обучения в начальных классах добиться активной познавательной деятельности у школьников и для достижения активизации познавательной деятельности учащихся в процессе трудового обучения необходимо использовать проблемно-поисковый метод обучения в комплексе с методами стимулирования, контроля, самоконтроля и самооценки.

REFERENCES

1. Петровский А.В. Психология. – М.: Академия, 2000.
2. Иванова Л.А. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. – М.: Просвещение, 1986.
3. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985.
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В. 6. Т. 1. – М., 1983.
5. Кругликов Г.И. Как обучать технологии // Школа и производство. – М., 1998. – № 6. – С. 53-57.
6. Маркова А.К. Формирование мотивации в школьном возрасте. – М.: Просвещение, 1985.

7. Огерчук Л.Ю. Технология в начальной школе // Школа и производство. – М., 1998. – № 2. – С. 10-13.